

PENERIMAAN MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BANGUN RUANG BERBASIS AUGMENTED REALITY DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Khaerul Anam¹, Gunawan Wiradharma², Mario Aditya Prasetyo³

^{1,2}Universitas Terbuka, ¹Universitas Indonesia

khaerul.anam@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Setelah dilakukan pengembangan, ABRAR: Aplikasi Bangun Ruang *Augmented Reality* dilakukan hilirisasi agar bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh mahasiswa dalam pendidikan jarak jauh melalui *e-learning*. Studi ini bermaksud guna mengembangkan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi media pembelajaran matematika berbasis AR yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman konsep geometri, serta untuk menilai dampak teknologi ini terhadap motivasi dan keterlibatan siswa. Rumusan masalah yang dijadikan fokus studi ini ialah bagaimana tingkat penerimaan mahasiswa terhadap penggunaan ABRAR dalam pembelajaran matematika jarak jauh? Hal ini mencakup evaluasi tentang seberapa efektif respons mahasiswa terhadap penggunaan ABRAR yang membantu mereka memahami konsep matematika dan seberapa nyaman mereka menggunakan teknologi AR dalam pembelajaran. Dengan mengintegrasikan ABRAR ke dalam *platform elearning-UT* di Program Studi PGSD Universitas Terbuka, data akan dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dikembangkan berdasarkan model penerimaan teknologi (TAM). Hasil kegiatan hilirisasi ini adalah terwujudnya *digital learning ecosystem* yang efektif dan berkelanjutan atas inovasi terkait teknologi pendukung pembelajaran yang telah dibuat. AR bisa meningkatkan pengalaman belajar dengan menyediakan konten visual yang menarik dan interaktif. Penggunaan AR juga bisa merangsang kreativitas dan imajinasi siswa dengan memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan model 3D atau simulasi virtual di lingkungan nyata.

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Bangun Ruang, Matematika, Aplikasi, Augmented Reality.

ABSTRACT

After development, the ABRAR: Geometry Augmented Reality application was downstream and used in learning activities by students in distance education through e-learning. This study endeavors to evaluate, implement, and develop AR-based mathematics learning media that are intended to enhance comprehension of geometry concepts and to evaluate the technology's influence on student engagement and motivation. The formulation of the problem that is the focus of this research is what is the level of student acceptance of the use of ABRAR in distance learning mathematics? This includes an evaluation of how effectively students' responses to the use of ABRAR help them understand mathematical concepts and how comfortable they are

using AR technology in learning. By integrating ABRAR into the e-learning-UT platform at the Open University PGSD Study Program, data will be collected using a questionnaire developed based on the technology acceptance model (TAM). The result of this downstream activity is the realization of an effective and sustainable digital learning ecosystem for innovations related to learning support technology that has been made. AR can amplify the learning experience by delivering engaging and interactive visual content. The use of AR can also stimulate students' creativity and imagination by allowing them to interact directly with 3D models or virtual simulations in real environments.

Keywords: *Learning Media, Geometry, Math, Application, Augmented Reality.*

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir intervensi teknologi dalam pendidikan telah berkembang pesat sehingga mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya pandemi global yang mempercepat adopsi pendidikan jarak jauh, kebutuhan akan solusi pembelajaran yang lebih dinamis dan interaktif menjadi lebih krusial. Dalam konteks ini, teknologi *Augmented Reality* (AR) ada sebagai alat penting yang menawarkan kemungkinan baru untuk pembelajaran imersif, terutama dalam disiplin ilmu yang membutuhkan pemahaman spasial dan visual yang tinggi, seperti Matematika pada materi Bangun Ruang (Geometri).

ABRAR: Aplikasi Bangun Ruang *Augmented Reality* termasuk aplikasi berbasis *mobile* yang digunakan sebagai media pembelajaran Matematika. Aplikasi ini telah dikembangkan melalui skema penelitian pada tahun 2022—2023. Setelah dilakukan pengembangan, aplikasi ini dilakukan hilirisasi agar bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh mahasiswa dalam pendidikan jarak jauh melalui *e-learning*. Aplikasi ini berisi model *Augmented Reality* (AR) bangun ruang, materi berupa PPT, video pembelajaran, kuis, dan kalkulasi untuk melakukan penghitungan volume, serta informasi pengembang. AR akhirnya dipilih karena kapasitasnya untuk menawarkan pemahaman dan pengalaman yang mendalam kepada siswa. Dengan mengarahkan kamera yang terhubung ke ponsel, pengguna bisa mengamati bangun ruang secara langsung dalam 3D. Pengembangan aplikasi juga menyesuaikan pada kebutuhan belajar mandiri mahasiswa selama proses pembelajaran jarak jauh sesuai waktu dan kesempatan yang ada. Mereka memiliki kesempatan terbatas untuk berinteraksi dengan mahasiswa sebaya atau dosen/tutor. Untuk memfasilitasi interaksi optimal dengan materi, pelopor perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh harus menyediakan materi pengajaran atau

media pembelajaran berkualitas tinggi kepada siswa yang memfasilitasi pemahaman dan interaksi.

AR telah terintegrasi dalam berbagai sektor pendidikan dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi karena memberikan cara yang lebih intuitif untuk menjelajahi konsep abstrak. ABRAR: Aplikasi Bangun Ruang *Augmented Reality* telah menunjukkan potensi AR untuk mengubah pengalaman belajar, memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan, dan berinteraksi dengan objek matematika tiga dimensi dalam ruang nyata. Studi terkini telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan retensi materi pelajaran ketika siswa belajar melalui simulasi AR yang kaya dan interaktif. Meskipun potensinya yang besar, penetrasi dan penerapan AR dalam pendidikan masih terbatas oleh tantangan, seperti kurangnya akses ke teknologi yang canggih, kurangnya guru menguasai penggunaan AR, dan kurangnya ketersediaan konten didaktis yang dirancang untuk AR.

Sangat menarik untuk mempertimbangkan potensi teknologi AR di institusi dalam konteks pembelajaran jarak jauh (Asmara et al., 2023). Siswa memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya pendidikan dari lokasi mana saja dan menerima pengalaman pendidikan yang sebanding dengan pelajaran kelas langsung (Afandi & Pranajaya, 2023). Perangkat AR atau aplikasi berbasis AR pada perangkat seluler bisa digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar dalam beragam mata pelajaran, termasuk sains, matematika, seni, dan bahasa (Pranajaya et al., 2023). Sangat penting untuk mengevaluasi kendala dan persyaratan yang terkait dengan integrasi teknologi AR ke dalam pembelajaran jarak jauh. Keberhasilan implementasi AR di lingkungan pendidikan bergantung pada ketersediaan perangkat, pelatihan instruktur, dan infrastruktur teknologi yang memadai (Redjeki, 2022). Sekolah bisa mengoptimalkan keunggulan teknologi AR dan membangun lingkungan pembelajaran jarak jauh yang lebih dinamis dan efektif dengan memahami potensi dan tantangan ini serta merancang langkah-langkah strategis.

Penelitian saat ini pada AR dalam pendidikan sering kali terfokus pada potensi atau efek jangka pendeknya dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman materi. Namun, masih ada kesenjangan pengetahuan yang signifikan mengenai bagaimana AR bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum standar di institusi pendidikan jarak jauh secara efektif. Terdapat juga kebutuhan untuk memahami dampak jangka panjang AR terhadap motivasi belajar dan hasil pendidikan, serta bagaimana teknologi ini bisa digunakan untuk mendukung pendekatan pedagogis yang inklusif dan adaptif yang mendukung semua jenis pembelajar.

Hilirisasi aplikasi *augmented reality* (AR) dalam materi bangun ruang memiliki signifikansi yang bisa memberikan berbagai manfaat bagi proses pembelajaran. AR bisa meningkatkan pengalaman belajar dengan menyediakan konten visual yang menarik dan interaktif. Penggunaan AR juga bisa merangsang kreativitas dan imajinasi siswa dengan memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan model 3D atau simulasi virtual di lingkungan nyata. Hal ini diperkuat beberapa studi yang menemukan siswa bisa memahami konsep matematika tentang geometri baik dua dan tiga dimensi dengan lebih baik melalui alat AR dengan serangkaian tahap pembelajaran (Chen, 2019; Elsayed & Al-Najrani, 2021; Flores-Bascuñana et al., 2020). Di & Zheng (2022) mengungkapkan kemampuan spasial siswa ditingkatkan melalui penggunaan media pembelajaran berbasis AR. Widada, dkk. (2021) juga mengungkapkan pemahaman konseptual dan kemampuan spasial siswa ditingkatkan melalui penggunaan AR dalam pendidikan geometri pada aplikasi Geogebra. Selain itu, AR berpotensi meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan teknologi ini, guru bisa membuat aktivitas belajar yang lebih menarik dan berinteraksi. Lebih jauh lagi, penggabungan AR ke dalam proses pendidikan termasuk suatu bentuk inovasi. Hal ini memberikan akses ke pendekatan pembelajaran yang lebih relevan, inovatif, dan kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajar masa kini. Aktivitas pembelajaran yang bersifat kreatif dan inovatif secara berkelanjutan perlu dilakukan sehingga tercapai proses pembelajaran yang sesuai tujuan (Irmayani, Wardiah, & Kristiawan, 2018).

Hilirisasi ABRAR bisa memiliki dampak positif yang relevan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penggunaan AR bisa meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan yang berkualitas dengan menyediakan pengalaman pembelajaran interaktif serta menarik bagi siswa. Hal ini bisa membantu mencapai tujuan untuk memastikan pendidikan inklusif, merata, dan bermutu. AR bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan pengalaman visual yang memperkaya materi pelajaran dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik oleh siswa. Seperti penelitian Khotimah dan Satiti (2019) yang memanfaatkan media pembelajaran AR, Media pembelajaran berbasis AR yang dikembangkan mendapat respons yang sangat baik dari peserta didik sehingga tergolong praktis. Dengan demikian, hilirisasi ABRAR pada peserta didik bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian berbagai SDGs, khususnya terkait dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, inovasi teknologi, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Studi ini bermaksud guna mengembangkan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi media pembelajaran matematika berbasis AR yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman konsep geometri, serta untuk menilai dampak teknologi ini terhadap motivasi dan keterlibatan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung inisiatif lebih luas dalam mengintegrasikan teknologi inovatif dalam kurikulum pendidikan jarak jauh yang bisa mengakomodasi kebutuhan pembelajar yang beragam. Rumusan masalah yang dijadikan fokus studi ini ialah bagaimana tingkat penerimaan mahasiswa terhadap penggunaan ABRAR dalam pembelajaran matematika jarak jauh? Hal ini mencakup evaluasi tentang seberapa efektif respons mahasiswa terhadap penggunaan ABRAR yang membantu mereka memahami konsep matematika dan seberapa nyaman mereka menggunakan teknologi AR dalam pembelajaran.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan hilirisasi ini adalah terwujudnya *digital learning ecosystem* yang efektif dan berkelanjutan yang nantinya bisa diperoleh melalui inisiatif, seperti pengajuan paten sederhana atas inovasi terkait teknologi pendukung pembelajaran yang telah dibuat. Salah satu langkah konkret dalam mewujudkan *digital learning ecosystem* di Program Studi PGSD-UT adalah pemanfaatan teknologi *Augmented Reality* (AR) di dalam tutorial *online*. Dengan mengintegrasikan ABRAR ke dalam *platform elearning-UT*, peserta didik bisa merasakan pengalaman belajar yang interaktif dan mendalam. Hal ini menjadi bagian integral dari upaya menuju sistem pembelajaran digital yang inovatif dan berorientasi pada hasil dengan fokus pada pemanfaatan teknologi terbaru untuk memperkaya pengalaman belajar siswa di era digital saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan desain kuantitatif deskriptif guna menganalisis penerimaan mahasiswa terhadap ABRAR: Aplikasi Bangun Ruang *Augmented Reality*. Fokus penelitian ini adalah mengukur sikap, persepsi, dan penerimaan mahasiswa dengan menggunakan instrumen kuantitatif yang standar dan valid, yaitu kuesioner berbasis *Technology Acceptance Model* (TAM). Data akan dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dikembangkan berdasarkan model penerimaan teknologi (TAM) yang meliputi:

- ***Perceived Usefulness (PU)***: Ukuran seberapa berguna persepsi mahasiswa terhadap ABRAR: Aplikasi Bangun Ruang *Augmented Reality* dalam membantu pemahaman materi.
- ***Perceived Ease of Use (PEOU)***: Seberapa mudah mahasiswa merasa menggunakan ABRAR: Aplikasi Bangun Ruang *Augmented Reality*.
- ***Attitude Toward Using (ATU)***: Sikap umum mahasiswa terhadap penggunaan ABRAR: Aplikasi Bangun Ruang *Augmented Reality*.

- **Behavioral Intention (BI):** Kemungkinan mahasiswa akan terus menggunakan ABRAR: Aplikasi Bangun Ruang *Augmented Reality* di masa depan.
- **Actual Use (AU):** Seberapa sering mahasiswa menggunakan ABRAR: Aplikasi Bangun Ruang *Augmented Reality* dalam pembelajaran mereka.

Populasi dalam studi ini ialah mahasiswa PGSD FKIP Universitas Terbuka Semester V yang sedang menempuh tutorial *online* Pendidikan Matematika II pada semester 2024.2. Sampel akan dipilih menggunakan teknik *purposive* sampling. Responden adalah mahasiswa yang telah menggunakan ABRAR: Aplikasi Bangun Ruang *Augmented Reality* selama proses pembelajaran. Secara keseluruhan, 30 responden mengisi kuesioner, termasuk 22 pria dan 8 wanita yang memiliki berbagai macam pekerjaan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara statistik dengan SPSS. Selain itu, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik demografis dan respons terhadap kuesioner. Analisis inferensial, seperti regresi linear atau model *path*, digunakan untuk menilai hubungan antara PU, PEOU, ATU, BI, dan AU

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem aplikasi teknologi *AR* sebagai Inovasi guna menambah pengetahuan dan kemampuan spasial mahasiswa dalam materi bangun ruang dengan pengimplementasian di perangkat Android. Aplikasi untuk mempelajari bangun ruang pada tingkat sekolah dasar ini disebut ABRAR, yang termasuk format AR. Bagi pengguna, ABRAR bertujuan untuk memahami bentuk bangun ruang serta segala karakteristiknya yang memerlukan kemampuan spasial dalam memahaminya. ABRAR juga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran jarak jauh karena penekanannya pada pembelajaran mandiri yang interaktif. ,

Tahap ini dilaksanakan implementasi serta pengujian aplikasi ABRAR pada mahasiswa Progam Studi PGSD Universitas Terbuka. Pengujian *marker*, kesesuaian fungsi aplikasi, *monitoring scanning marker* yang dilakukan pengguna, dan penerimaan pengguna terhadap kesesuaian fungsi semuanya termasuk dalam pengujian yang dilakukan pada tahap ini. Manual telah dikembangkan untuk menggabungkan *marker*, dan *QR Code* sedang diuji untuk keterbacaan dan jaraknya. Untuk menentukan apakah fungsi dalam aplikasi berfungsi sebagaimana mestinya, pengujian kesesuaian fungsi aplikasi diterapkan. *Monitoring scanning marker* dilakukan untuk mendokumentasikan frekuensi pemindaian *marker* atau pencarian informasinya oleh pengguna. Hal ini dilakukan untuk memastikan tingkat frekuensi penanda, karena data dari *record scanning marker* akan digunakan untuk menentukan *marker* mana yang

sering dipindai dan mana yang jarang dipindai, sehingga memperoleh pemahaman tentang alasan perbedaan tersebut. Pengujian terakhir adalah penilaian pengguna terhadap penerapan fungsi dalam kaitannya dengan pengujian TAM, yang dirancang untuk menentukan kelayakan fungsi aplikasi ini dan apakah memenuhi harapan *user* melalui kuesioner. *scene-project*

Bagian simulasi penelitian ini dilakukan pada perangkat Android yang dilengkapi dengan chipset Snapdragon 665 Octa-core 2.4 Ghz dan sistem operasi Android 9 (Pie). Meskipun aplikasi ABRAR dijalankan pada telepon pintar Android, aplikasi ini dikembangkan dan diprogram pada komputer. Dengan memanfaatkan *software* Unity 3D versi 2018.4.15f1 (64-bit), komputer yang dimaksud dilengkapi dengan spesifikasi sistem operasi *Windows 10 Profesional Edition* 64 bit. *Library* SDK vuforia *Qualcomm* digunakan untuk mengembangkan dan membangun aplikasi ABRAR. *Library* terbaru dari *augmented reality vuforia* adalah struktur data utama yang digunakan, *vuforia-unity-1-8-10.unitypackage*. Vuforia juga termasuk *scene-project* yang dibagi menjadi beberapa adegan dan mencakup implementasi antarmuka sistem aplikasi. Setiap *scene* yang ada bertanggung jawab untuk memanfaatkan bundel struktur data tertentu. Tabel 1 menampilkan spesifikasi perangkat pendukung dan struktur data umum yang digunakan dalam aplikasi ABRAR.

Tabel 1. Struktur Data Aplikasi

Tipe Data	Implementasi Data
Vuforia-unity-6-2-10.unitypackage	Format/tipe data pendukung pengembangan aplikasi berupa library augmented reality
ARCamera.prefab	Digunakan untuk pengaturan augmented reality kamera dan tracking video library vuforia pada unity 3D
ImageTarget.prefab	Digunakan untuk pengaturan marker library vuforia pada unity 3D
Audio Source	Komponen pada unity 3D untuk pengaturan suara/audio aplikasi

Dalam penelitian ini, berbagai jenis pengujian telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian penggunaan QR Code dalam aplikasi AR yang diterapkan pada buku modul atau panduan. Penelitian ini mencakup beberapa tahap pengujian, yaitu pengujian *marker* untuk menentukan bentuk dan ukuran QR Code yang paling efektif, pengujian kesesuaian fungsi untuk memastikan sistem dan fitur aplikasi bekerja sebagaimana mestinya, pengujian validitas dan reliabilitas memanfaatkan *Technology Acceptance Model/TAM*, serta

pengujian TAM untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kegunaan, kemudahan, sikap, dan penggunaan aplikasi secara nyata.

A. Pengujian Marker

Investigasi ini tidak berfokus pada sifat informasi yang ditampilkan *marker QR Code*; melainkan, meneliti efektivitas fitur *QR Code* dalam memfasilitasi deteksi *marker* selama proses tampilan AR. Pengujian dilakukan untuk menentukan format *QR Code* yang optimal untuk dimasukkan dalam modul/buku panduan. Besarnya *QR Code* dan keakuratan penguraian *marker* adalah dua pengujian *QR Code* yang dilakukan.

Keakuratan proses proyeksi pemindaian *marker* juga bisa dipengaruhi oleh ukuran *marker* yang dihasilkan. Sebab itu, perlu dilakukan pengujian guna menetapkan dimensi *QR Code* yang paling sesuai tetap menjaga estetika saat dipasangkan dengan modul/buku panduan. Hasil selanjutnya diperoleh dari pengujian tersebut.

Tabel 2. Pengukuran Ukuran dan Jarak Marker QR Code

Ukuran QR Code (cm)	Pengujian jarak QR Code dengan smartphone (cm)			Jarak rata-rata
	1	2	3	
6 x 6	50	48,5	52	50,5
4 x 4	43	41,5	43	42,5
3,5 x 3,5	37	36,8	43	38,93
3 x 3	31,3	30,9	31	31,27
2 x 2	20	20	20	20,53

Hasil pengujian pada Tabel 2 menunjukkan jarak keberhasilan pengenalan AR berbanding lurus dengan besarnya *QR Code*. Pemindaian kamera AR lebih berhasil pada jarak yang lebih jauh ketika *QR Code* lebih besar. Demikian pula, kamera AR hanya bisa memindai jarak terbatas ketika *QR Code* diperkecil ukurannya.

B. Pengujian Kesesuaian Fungsi

Pengujian kesesuaian fungsi dilakukan untuk memastikan apakah alur sistem dan fungsi yang diimplementasikannya sesuai hasil yang diinginkan. Pengujian ini dilakukan dengan mencoba menjalankan semua fitur dan fungsi yang telah dirancang dalam aplikasi pada perangkat keras berupa *smartphone*.

Tabel 5. Pengukuran Kesesuaian Fungsi

No.	Fungsi	Keterangan Fungsi (Bisa/Tidak Bisa)
1.	Ikon Aplikasi	Bisa
2.	Tombol Mulai	Bisa
3.	Tombol Keluar	Bisa
4.	Tombol Sound On	Bisa
5.	Tombol Sound On	Bisa
6.	Tombol Back Home	Bisa
7.	Tombol Simulasi VR	Bisa
8.	Tombol Kalkulasi: Kubus,Balok Prisma,Limas,Kerucut,Bola,Tabung	Bisa
9.	Tombol Materi	Bisa
10.	Tombol Video	Bisa
11.	Tombol Kuis	Bisa
12.	Tombol Info	Bisa
13.	Animasi PopUp	Bisa
14.	Animasi AR Scene	Bisa
15.	Tombol Reload Scene	Bisa
16.	Auto Focus	Bisa
17.	PopUp Informasi	Bisa
18.	Objek 3D	Bisa
19.	Audio Visual	Bisa
20.	Lean Touch	Bisa

C. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji TAM (*Technology Acceptance Model*) termasuk data uji selanjutnya. Variabel uji TAM dimasukkan ke dalam setiap item pertanyaan kuesioner yang digunakan untuk melaksanakan uji ini. Uji ini ditujukan untuk masyarakat umum atau pengguna aplikasi pemula. Kuesioner dikembangkan menggunakan 23 indikator TAM, yang meliputi 6 pertanyaan mengenai persepsi kegunaan, 6 pertanyaan persepsi kemudahan, 5 pertanyaan persepsi sikap atau niat, dan 6 pertanyaan persepsi penggunaan aktual.

Untuk memastikan apakah setiap item pertanyaan telah memenuhi standar valid dan reliabel, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjalani uji validitas dan reliabilitas sebelum dimasukkan ke dalam uji TAM. Uji validitas dilakukan untuk menentukan apakah setiap item pertanyaan yang diajukan bisa memberikan dampak nyata bagi konsumen aplikasi ABRAR (dalam Afriansya et al., 2020). Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk memastikan semua pertanyaan bersifat reliabel, sehingga mencegah munculnya pertanyaan yang tidak relevan di kemudian hari. Berikut ini disajikan hasil pengujian validitas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 22 dan dihitung menggunakan *product moment* dari data kuesioner.

Tabel 6. Pengujian Validitas

Item Pertanyaan	Nilai Kolerasi
1	0.542
2	0.579
3	0.591
4	0.421
5	0.605
6	0.556
7	0.927
8	0.886
9	0.892
10	0.901
11	0.879
12	0.809
13	0.800
14	0.857
15	0.218
16	0.760
17	0.158
18	0.773

19	0.851
20	0.893
21	0.885
22	0.618
23	0.542

Hasil uji validitas pada tabel 6 menunjukkan item pertanyaan 15 dan 17 tidak memenuhi tingkat validitas yang disyaratkan, karena nilai korelasinya < 0,5. Dengan demikian, item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 7. Pengujian Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,885	21

Tabel 7 menyajikan hasil uji reliabilitas. Nilai alpha Cronbach adalah 0,885, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Hal ini disebabkan oleh fakta uji reliabilitas dengan alpha Cronbach mengasumsikan nilai alpha yang > 0,5 adalah reliabel.

D. Pengujian Teknologi Acceptance Model (TAM)

Uji TAM termasuk tahap selanjutnya yang melibatkan penghitungan skor aktual setiap variabel pertanyaan setelah uji validitas dan reliabilitas pertanyaan kuesioner dilakukan. Perhitungan TAM dilakukan dengan membandingkan skor aktual setiap variabel pertanyaan dengan skor ideal variabel tersebut. Persamaan yang digunakan untuk menentukan TAM yakni: (Afriansya et al., 2020): $\text{Persentase penerimaan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$ Hasil pengujian TAM untuk setiap variabel kueri sebagai berikut.

Gambar 9. Hasil Pengujian TAM

Hasil pengujian TAM untuk persepsi kegunaan adalah 93,33%, persepsi kemudahan 80,66%, persepsi sikap terhadap penggunaan 69,33%, persepsi niat untuk terus menggunakan 82%, dan persepsi penggunaan aktual 88,66%, sesuai pada Gambar 9. Aplikasi ABRAR telah diterima dengan baik oleh para penggunanya, sebagaimana dibuktikan oleh hasil-hasil yang disebutkan di atas, ketika memeriksa persepsi berbagai model TAM. Hasil masing-masingnya senilai 80% untuk *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, *Behavioral Intention to Use*, dan *Actual Use*. ABRAR telah menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang dengan menggunakan teknologi *Augmented Reality* sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran jarak jauh, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan-temuan ini. Meskipun demikian, hasil yang masih di bawah 80% berada pada kategori *Attitude Toward Using*. Hal ini disebabkan karena siswa memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang cara menggunakan teknologi secara efektif sebagai *tools* pembelajaran

KESIMPULAN

Penelitian ini fokus pada hilirisasi aplikasi ABRAR: Aplikasi Bangun Ruang *Augmented Reality* sebagai media pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh. Penggunaan teknologi AR dalam aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep geometri pada mahasiswa Program Studi PGSD FKIP Universitas Terbuka. Studi ini menunjukkan AR memiliki potensi besar untuk memperkaya pengalaman belajar dengan memberikan konten visual yang interaktif dan menarik serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mahasiswa. Hasil pengujian menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM) menunjukkan aplikasi ABRAR diterima dengan baik oleh mahasiswa dengan nilai rata-rata di atas 80% untuk variabel *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, *Behavioral Intention to Use*, dan *Actual Use*. Akan tetapi, variabel *Attitude Toward Using* masih berada di bawah 80% menunjukkan kebutuhan akan pemahaman lebih lanjut tentang penggunaan teknologi ini. Implementasi ABRAR juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan spasial mahasiswa dengan hasil yang konsisten pada berbagai perangkat dan kondisi pengujian. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan guru, serta fasilitas perangkat untuk memastikan keberhasilan implementasi AR dalam pembelajaran jarak jauh. Secara keseluruhan, hilirisasi aplikasi ABRAR berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang inklusif serta berkualitas, sesuai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan demikian, penggunaan

AR dalam pembelajaran jarak jauh bukan hanya meningkatkan kualitas pendidikan tapi juga mendukung inovasi dan kesetaraan dalam pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, N. K., & Pranajaya, S. A. (2023). The Influence of Sabar, Ikhlas, Syukur, and Tawadhu'on Psychological Well-Being of Multicultural Students in East Kalimantan. *Dinamika Ilmu*, 23(1), 157–179.
- Afriansya, N. I., Ulum, M., Alfita, R., Teknik, F., & Madura, U. T. (2020). Aplikasi Pengenalan Informasi Objek Bersejarah pada Museum dengan Menggunakan Teknologi Augmented Reality Berbasis Android. *Seminar Nasional Fortei Regional*, 03(01), 1–9.
- Asmara, A., Judijanto, L., Hita, I. P. A. D., & Saddhono, K. (2023). Media Pembelajaran Berbasis Teknologi: Apakah Memiliki Pengaruh terhadap Peningkatan Kreativitas pada Anak Usia Dini? *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 7253–7261. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5728>
- Chen, Y. (2019). Effect of Mobile Augmented Reality on Learning Performance, Motivation, and Math Anxiety in a Math Course. *Journal of Educational Computing Research*, 57(7), 1695–1722. <https://doi.org/10.1177/0735633119854036>
- Di, X., & Zheng, X. (2022). A meta-analysis of the impact of virtual technologies on students' spatial ability. *Educational technology research and development*, 70(1), 73–98.
- Elsayed, S. A., & Al-Najrani, H. I. (2021). Effectiveness of the augmented reality on improving the visual thinking in mathematics and academic motivation for middle school students. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 17(8), 1991. <https://doi.org/10.29333/ejmste/11069>
- Flores-Bascuñana, M., Diago, P. D., Villena-Taranilla, R., & Yáñez, D. F. (2020). On augmented reality for the learning of 3Dgeometric contents: A preliminary exploratory study with 6-grade primary students. *Education Sciences*, 10(1), 4. <https://doi.org/10.3390/educsci10010004>
- Irmayani, H., Wardiah, D., & Kristiawan, M. (2018). The strategy of SD Pusri in improving educational quality. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(7), 113–121.
- Khotimah, K., & Satiti, W. S. (2019). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII. *In Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin*, 2(1), 99–105.

- Pranajaya, S. A., Walidin, W., & Salami, S. (2023). Islamic Educational Psychology; Urgency and Distinction In The Islamic Religious Education Doctoral Program at UIN Ar-Raniry. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(1), 71–84.
- Redjeki, F. (2022). *The Effect of Value Creation Based on Company Performance on Stock Returns in Manufacturing Companies Listed on the IDX*.
- Widada, W., Herawaty, D., Nugroho, K. U. Z., & Anggoro, A. F. D. (2021). Augmented Reality assisted by GeoGebra 3-D for geometry learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1731(1), IOP Publishing